

N Facilitación neuromuscular propioceptiva en estrabismo divergente por miastenia gravis: Reporte de caso

Proprioceptive neuromuscular facilitation in divergent strabismus due to myasthenia gravis: Case report.

Diana Reina-Torres¹; Laura-Nathalia Ardila-Quintero²; Brayan-Yesid Carreño-Bautista²; Hector Paez-Ardila³.

RESUMEN

Introducción: La miastenia gravis (MG) es una patología autoinmune que afecta la unión neuromuscular, específicamente la membrana postsináptica, Cuando la MG afecta de manera aislada el elevador de los párpados, el orbicular de los ojos y/o musculatura extraocular, además, de la presencia de ptosis y/o diplopía se reconoce como un subtipo de MG denominado Miastenia gravis ocular (MGo), así mismo, las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP) han demostrado ser eficaces en el tratamiento de diversas condiciones neuromusculares, al mejorar la función muscular y promover la estabilidad y coordinación neuromuscular **Objetivo:** evaluar el efecto de las técnicas de FNP en el tratamiento del estrabismo divergente en un paciente con miastenia gravis ocular. Se analizarán los cambios en la alineación ocular, la función motora y la calidad de vida del paciente antes y después de la intervención con FNP **Informe del caso:** El tratamiento incluye ejercicios dirigidos a la mímica facial y técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva dirigido al movimiento ocular a través de un estímulo visual, se emplearon técnicas como sostener relajar movimiento activo y contracciones repetidas. Después de 5 semanas de tratamiento se observó una asimetría facial y alineación ocular, favoreciendo la disminución en la diplopía visual y disminución de cefaleas. **Conclusiones:** las técnicas de facilitación neuromuscular es un método de tratamiento viable en patologías que presentan estrabismo, ampliando las posibilidades del ejercicio fisioterapéutico en pacientes con alteraciones visuales.

Palabras clave: miastenia gravis, estrabismo divergente, técnicas de facilitación neuromuscular propioceptivo, reporte de caso.

1. Fisioterapeuta. Magister en fisioterapia. Docente de investigación. Universidad Manuela Beltran. Bucaramanga. Colombia.

2. Fisioterapeuta. Profesional en fisioterapia. Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga. Colombia.

3. Psicólogo, magíster en neurociencias y biología celular, Doctor en teoría e investigación del comportamiento, Docente de investigación. Universidad Manuela Beltran. Bucaramanga. Colombia.

ABSTRACT

Introduction: Myasthenia gravis (MG) is an autoimmune disorder that affects the neuromuscular junction, specifically the postsynaptic membrane. When MG affects the levator palpebrae, orbicularis oculi, and/or extraocular muscles in isolation, leading to ptosis and/or diplopia, it is recognized as a subtype of MG called ocular myasthenia gravis (OMG). Additionally, proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) techniques have proven effective in treating various neuromuscular conditions by improving muscle function and promoting neuromuscular stability and coordination.

Objective: To evaluate the effect of PNF techniques on the treatment of divergent strabismus in a patient with ocular myasthenia gravis. Changes in ocular alignment, motor function, and the patient's quality of life before and after PNF intervention will be analyzed.

Case Report: The treatment includes exercises aimed at facial mimicry and PNF techniques targeting ocular movement through visual stimuli. Techniques such as hold-relax, active movement, and repeated contractions were employed. After 5 weeks of treatment, facial asymmetry and ocular alignment were observed, favoring a reduction in visual diplopia and headaches.

Conclusions: PNF techniques are a viable treatment method for pathologies presenting with strabismus, expanding the possibilities of physiotherapeutic exercise in patients with visual impairments.

Key words: myasthenia gravis, divergent strabismus, neuromuscular facilitation proprioceptive, case reports.

Introducción

La miastenia gravis (MG) es una patología autoinmune que afecta la unión neuromuscular, específicamente la membrana postsináptica, caracterizada clínicamente por debilidad muscular. (O'hare M 2019) En Colombia, para el año 2021 se presentó una prevalencia de 143 casos por 1.000.000 habitantes, encontrando el mayor número de casos en ciudades como Bogotá, (Clavijo-Prado C, 2023) (García-Estevez, 2023).

Cuando la MG afecta de manera aislada los músculos elevador de los párpados, el orbicular de los ojos y/o musculatura extraocular, además, de la presencia de ptosis y/o diplopía se reconoce como un subtipo de MG denominado Miastenia gravis ocular (MGo) (Sanders 2016) (Grob D 2008). Uno de los síntomas más comunes de esta condición es el estrabismo divergente, una desviación de los ojos hacia afuera que puede afectar significativamente la función visual y la calidad de vida del paciente. (Nair, 2014) .

El tratamiento convencional para el estrabismo divergente en pacientes con miastenia gravis ocular se basa principalmente en el uso de fármacos anticolinesterásicos, inmunosupresores y terapia con plasmaféresis; sin embargo, a pesar de estos enfoques terapéuticos, algunos pacientes continúan experimentando limitaciones en el control motor ocular y una disminución en la alineación ocular. (Thurtell M, 2012) (Cornblath W, 2018).

En los últimos años, las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP) han demostrado ser eficaces en el tratamiento de diversas condiciones neuromusculares, al mejorar la función muscular y promover la estabilidad y coordinación neuromuscular (Bacca OA, 2017) (Adler S, 2012) (Voss 2004); sin embargo, hasta la fecha, existen limitados estudios que investiguen el efecto de las técnicas de FNP en el estrabismo divergente asociado con la miastenia gravis ocular. (Sharman, M.J. 2006)

Por lo tanto, este estudio de caso tiene como objetivo evaluar el efecto de las técnicas de FNP en el tratamiento del estrabismo divergente en un paciente con miastenia gravis ocular. Se analizarán los cambios en la alineación ocular, la función motora y la calidad de vida del paciente antes y después de la intervención con FNP.

Los hallazgos de este estudio podrían proporcionar información valiosa sobre la efectividad de las técnicas de FNP como una opción terapéutica complementaria en el manejo del estrabismo divergente en pacientes con miastenia gravis ocular.

Informe del caso clínico

Paciente de sexo femenino, de 35 años de edad, con diagnóstico médico de Miastenia Gravis, con antecedentes de asma en la infancia, que consulta a un centro de salud de la ciudad de Bucaramanga, por presentar un estrabismo divergente y debilidad en la hemicara izquierda con un año de evolución, exámenes paraclínicos no concluyentes, realización de terapia física anteriormente si mejoría.

En la observación inicial se encontró: ligera ptosis palpebral izquierda, estrabismo divergente izquierdo (figura 1), debilidad de la musculatura del cuadrante inferior de la hemicara izquierda. En el examen físico, se registró frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto y presión arterial de 110/70 mmHg.

A la evaluación de la fuerza muscular facial, se encuentran todos los músculos de la hemicara derecha funcionales y con nota de funcional débil para los músculos cigomático mayor y cutáneo del cuello, de la hemicara izquierda. En cuanto a la integridad refleja evaluada con la escala Seidel, se registra una respuesta positiva (++) en el reflejo palpebral y maseterino de manera bilateral. Durante la evaluación del campo visual, se aprecia una disminución en el campo temporal izquierdo, y al examinar la musculatura

intraocular, se detecta debilidad en el músculo recto interno. Función orofacial conservada. La paciente refiere tener visión doble ocasional y dolor de cabeza persistente.

La paciente asistió a 10 sesiones de terapia física una hora diaria por dos días a la semana, durante 5 semanas. La intervención incluyó ejercicios de mímica facial dirigidos a la musculatura del cuadrante inferior de la hemicara izquierda con retroalimentación visual (espejo) y técnicas de facilitación neuromuscular propioceptivas dirigidas al ojo izquierdo.

Para el desarrollo de estos ejercicios oculares se empleó un objeto que brindó estímulo visual y gracias a él se estimularon los movimientos oculares desplazando el estímulo visual siguiendo las técnicas de facilitación Inversión lenta sostener y Contracciones repetidas (2 serie de 5 repeticiones de cada técnica), para esto la paciente realiza movimiento ocular en una dirección en el arco de movimiento disponible (figura 2), seguidamente, el fisioterapeuta desplaza el estímulo visual en sentido contrario a una distancia muy corta, en el momento en el que el paciente realiza el movimiento ocular, el estímulo visual se desplaza a la posición inicial.

Técnica	Fundamento neurofisiológico	Explicación de la técnica
Contracciones repetidas	Sumación temporal	Forma III o menos avanzada: se realiza una contracción isotónica acompañada por reflejos de estiramiento a través de todo el rango de movimiento.
	Sumación espacial Irradiación/ sobreflujo	Forma II o intermedia: se inicia el movimiento en contracción isotónica hasta el punto de debilidad muscular, en ese punto se realizan reflejos de estiramiento hasta finalizar el rango de movimiento.
		Forma I o mas avanzada: se realiza una contracción isotónica en el patrón alargado, se mantiene contracción isométrica 5 – 8

		segundos y se continua con contracción isotónica realizando reflejos de estiramiento.
	Sumación temporal	Se realiza una contracción concéntrica contra
	Sumación espacial	resistencia máxima del patrón fuerte,
Inversión lenta sostener	Irradiación/ sobreflujo	seguidamente se realiza una contracción isométrica mantenida 5 – 8 segundos seguido
	Inducción sucesiva	se regresa en el patrón débil en contracción
	Post descarga	concéntrica.

Al finalizar cada sesión de terapia física se educó a la paciente sobre estilos de vida saludables como la realización de actividad física, alimentación saludable, manejo del estrés; así como, ejercicios de mímica facial con retroalimentación visual.

Al concluir el programa de rehabilitación se encuentran cambios positivos en la paciente con disminución de ptosis palpebral izquierda, alineación ocular izquierda, signos vitales estables para su edad; al examen físico se presentan todos los músculos de la hemicara derecha e izquierda funcionales fuertes, integridad refleja palpebral y maseterina normal. A la evaluación del campo visual se presenta aumento del campo temporal izquierdo comparado con la evaluación inicial, sin presentar diplopía visual, ni estrabismo divergente ocular. Desde el principio de las intervención hasta la finalización de estas, no se presentó ningún evento adverso o complicación de la condición de la paciente.

Discusión

Se calcula que alrededor del 50% de los individuos con Miastenia Gravis experimentan inicialmente síntomas exclusivamente relacionados con los ojos, principalmente ptosis y diplopía, sin manifestar otros indicios de debilidad muscular. Aproximadamente dos tercios de estos pacientes desarrollarán con el tiempo la forma generalizada de la enfermedad, presentando síntomas adicionales en la región bulbar y las extremidades en un periodo de 2 a 3 años. En el tercio restante, la enfermedad se mantendrá restringida a los ojos. (Morimoto H, 2011)(Shuey NH, 2022)

Park et al. Mencionan que la ejecución de ejercicios que incluyan movimientos oculares presenta efectos positivos sobre el equilibrio estático con ojos abiertos y en el equilibrio dinámico, sin embargo, no encontraron efectos positivos sobre el equilibrio estático con ojos cerrados, ni en la alineación de cabeza y cuello. Así mismo, el entrenamiento con FNP con movimientos oculares presenta efectos positivos tanto en el equilibrio estático como dinámico, así como en la alineación de la cabeza. Por lo tanto, concluyeron que para los pacientes con compromiso en la estabilidad y alineación corporal de cabeza y cuello, el entrenamiento de FNP con movimientos oculares es una intervención más eficaz que los movimientos oculares solos. (Park SE, 2016)

Wahid et al. demostraron que los ejercicios de fisioterapia (seguimiento visual, cordón de Brock, tablas de equilibrio, ejercicios de profundidad visual, FNP en patrón de cabeza y cuello con seguimiento visual) combinados con la atención médica común después de la cirugía de estrabismo eran más beneficiosos que la atención médica común sola en la reducción del ángulo de estrabismo después de 12 semanas de intervención. Concluyendo que la fisioterapia puede mejorar la desviación ocular persistente después de la cirugía de estrabismo mejorando la simétrica, función y control ocular, lo que aumenta la confianza en los pacientes y el contacto social. (Wahid AR, 2022)

Dado que el presente estudio es un reporte de caso, presenta ciertas limitaciones: en primer lugar, el número de artículos que estudian o mencionan la aplicación del método de FNP en la musculatura intraocular es mínima, lo que dificulta respaldar el plan de tratamiento de manera sólida; del mismo modo, los resultados no se pueden generalizar a todos los pacientes con compromiso ocular por miastenia gravis. Sin embargo, nuestro estudio demuestra la efectividad y eficacia de la aplicación de técnicas de facilitación

neuromuscular propioceptiva para mejorar la simetría facial y la apariencia ocular, en esta paciente. Por lo tanto, se necesitan estudios más amplios para verificar la eficacia de este tratamiento en este tipo de pacientes.

Conclusiones

Las técnicas de facilitación neuromuscular es un método de tratamiento viable en patologías que presentan estrabismo, ampliando las posibilidades del ejercicio fisioterapéutico en pacientes con alteraciones visuales.

Consideraciones éticas

Este trabajo fue aprobado por el comité de ética de la unidad académica Movimiento corporal humano de la Universidad Manuela Beltrán con Acta de Evaluación CE-B-FT-2401012 y recibió la autorización de la paciente a través de la firma del consentimiento informado.

Todos los protocolos de investigación cumplen con los lineamientos establecidos en la legislación Colombiana.

Conflictos de interés

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés

Agradecimientos

Los autores expresan sus agradecimientos al Instituto de Salud de Bucaramanga ISABU, al Centro de Salud IPC y a la Universidad Manuela Beltran.

Referencias

1. O'hare M, Doughty C. Update on ocular myasthenia gravis. *Semin Neurol.* 2019;39(6):749– 60.
2. Clavijo-Prado CA, Pantoja-Ruiz C, Rosselli D. Prevalencia de la miastenia grave en Colombia [Prevalence of myasthenia gravis in Colombia]. *Rev Neurol.* 2023 Apr 1;76(7):247. Spanish. doi: 10.33588/rn.7607.2023067.
3. García-Estévez DA, Fraga-Bau A, García-Sobrino T, Mederer-hengstl S, Pardo-Fernández J. Epidemiología de la miastenia grave en la península ibérica y Latinoamérica. *Rev Neurol* 2023; 76: 59-68.
4. Sanders DB, Wolfe GI, Benatar M, Evoli A, Gilhus NE, Illa I, et al. International consensus guidance for management of myasthenia gravis. *Neurology.* 2016;87:419—25.
5. Grob, D., Brunner, N., Namba, T., & Pagala, M. (2008). Lifetime course of myasthenia gravis. *Muscle & nerve,* 37(2), 141–149. <https://doi.org/10.1002/mus.20950>
6. Nair A, Patil Chhablani P, Anilkumar R. Ocular myasthenia gravis: a review. *Indian journal of ophthalmology.* 2014. 985-90. doi: 10.4103/0301-4738.145987
7. Thurtell M. treatment of ocular myasthenia gravis. *Current Treatment Options in Neurology* · February 2012. DOI: 10.1007/s11940-011-0151-8
8. Cornblath W. T. (2018). Treatment of Ocular Myasthenia Gravis. *Asia-Pacific journal of ophthalmology (Philadelphia, Pa.),* 7(4), 257–259. <https://doi.org/10.22608/APO.2018301>
9. Bacca OA, Patiño MS, Herrera E, Barela JA. Enfoques del ejercicio terapéutico sobre la espasticidad en miembro inferior post Enfermedad Cerebro Vascular: revisión sistemática. *Rev Univ Ind Santander Salud.* 2017; 49(2): 364-378. DOI: <http://dx.doi.org/10.18273/revsal.v49n2-2017009>.
10. Adler S, Beckers D, Buck N. *La Facilitación Neuromuscular Propioceptiva en la Práctica.* Madrid: Panamericana, 2012.
11. Voss D, Ionta M, Myers B. *Facilitación neuromuscular propioceptiva. patrones y técnicas.* 3ed ed. Madrid: Panamericana; 2004.
12. Sharman, M. J., Cresswell, A. G., & Riek, S. (2006). Proprioceptive neuromuscular facilitation stretching : mechanisms and clinical implications. *Sports medicine (Auckland, N.Z.),* 36(11), 929–939. <https://doi.org/10.2165/00007256-200636110-00002>
13. Morimoto H, Asai Y, Johnson EG, Lohman EB, Khoo K, Mizutani Y, Mizutani T. Effect of oculo-motor and gaze stability exercises on postural stability and dynamic visual acuity in healthy young adults. *Gait Posture.* 2011 Apr;33(4):600-3. doi: 10.1016/j.gaitpost.2011.01.016.
14. Shuey NH. Ocular myasthenia gravis: a review and practical guide for clinicians. *Clin Exp Optom.* 2022 Mar;105(2):205-213. doi: 10.1080/08164622.2022.2029683.

15. Park SE, Min KO, Lee SB, Choi WS, Kim SH. Effect of eye movements and proprioceptive neuromuscular facilitation on balance and head alignment in stroke patients with neglect syndrome. *J Phys Ther Sci.* 2016 Jan;28(2):596-601. doi: 10.1589/jpts.28.596.
16. Wahid AR A, Nossier AA H, Saif MY, Taher SG, Abouelnaga WA. Physical therapy interventions for reduction of ocular deviation after strabismus surgery. *Physiotherapy Quarterly.* 2022;30(1):33-8. <https://doi.org/10.5114/pq.2020.102164>.

